

Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to’g’risidagi 1979-yilgi konvensiyasi” da Tunis ishtiroki va hukumat tomonidan qabul qilingan qonunlar

Nurumbetova Sanobar Rozimbay qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq sivilizatsiyasi va tarixi fakulteti

Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi kafedrası

2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada Tunis Respublikasi tomonidan gender tenglik sohasiga qaratilayotgan e’tibor natijasi sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining “Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to’g’risidagi 1979-yilgi Konvensiya”sida Tunis davlatining ishtirok etishi, uni imzolashi va ratifikatsiya qilishi hamda uni mamlakatda amalga oshirish uchun ko’rilgan va ko’rilayotgan chora-tadbirlar haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so’zlar: “Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to’g’risidagi 1979-yilgi Konvensiya”, Qo’mita, Fakultativ Protokol, Tunis joriy qilgan qonunlar

1945-yil 24-oktabrda tashkil etilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti haqli ravishda dunyodagi eng nufuzli xalqaro tashkilot hisoblanadi. BMT ning vazifalari xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash, mamlakatlar o’rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, insonning asosiy huquq va erkinliklariga rioya etilishi va hurmat qilinishini nazorat qilishdan iborat. Tashkilot tashkil etilganidan beri uning asosiy maqsadlaridan biri gender tafovutlarini yo’q qilish bo’lib kelgan. Shunday qilib, xotin-qizlarning mavqeini yaxshilashga qaratilgan siyosatni ko’rib chiqish va tavsiyalar berish uchun BMT ning xotin-qizlar mavqei bo’yicha Komissiyasi 1946-yilda tashkil etildi. Inson huquqlari tizimida xotin-qizlar huquqlari tarixi 1948-yilda BMT tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga

borib taqaladi, u inson huquqlari va erkinliklarini (shaxsiy, iqtisodiy, siyosiy, fuqarolik va boshqalar)

1

batafsil bayon etgan birinchi xalqaro hujjat bo'ldi. Deklaratsiyada jinsiy farqidan qat'iy nazar har bir inson barcha huquq va erkinliklarga ega bo'lishi kerakligi e'lon qilingan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavi va Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qoidalariga asoslanib, xotin-qizlar mavqei bo'yicha Komissiya 1949-1962-yillar oralig'ida bir qator shartnomalar, shu jumladan, 1952-yilda xotin-qizlar siyosiy huquqlari to'g'risidagi Konvensiya, 1957-yilda turmushga chiqqan ayollarning fuqaroligi to'g'risidagi Konvensiya, 1962-yilda nikohga rozilik berish, nikoh uchun eng kam yosh va ayniqsa, zaif hududlarda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilgan va ilgari surgan nikohni qayd etish to'g'risidagi Konvensiya loyihalarini ishlab chiqdi.

1979-yil 18-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiya qabul qilindi. Konvensiya fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni, shuningdek, ayollar va qizlarga tegishli maxsus huquqlarni amalga oshirishda gender kamsitishni bartaraf etish to'g'risidagi qoidalarni huquqiy kuchga ega bo'lgan yagona hujjatga jamladi. 2010-yil dekabr holatiga ko'ra, Konvensiya 186 ta mamlakat uchun kuchga kirdi, AQSH esa uni imzoladi, lekin ratifikatsiya qilmadi.

Konvensiyaning asosiy yangiligi erkaklar va ayollar o'rtasida, ularning oilaviy holatidan qat'iy nazar siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotning barcha sohalarida tenglikka erishishga qaratilgan chora-tadbirlarni taqdim etish edi. Konvensiyaga muvofiq, ishtirokchi-davlatlar huquqiy, siyosiy va dasturiy choralar orqali xotin-qizlarga nisbatan kamsitishni bartaraf etish majburiyatini oladilar va bu majburiyat hayotning barcha sohalariga, shu jumladan, nikoh va oilaviy munosabatlariga taalluqlidir, shuningdek, har qanday shaxs, tashkilot yoki korxonadan xotin-qizlarga nisbatan kamsitishni bartaraf etish uchun tegishli choralarni ko'rishni nazarda tutadi.

Konvensiya qoidalarini ijro etish mexanizmlariga kelsak, ikkita tartib mavjud:¹

1. hisobotlarni tayyorlash va taqdim etish tartibi (18-modda) – ishtirokchi davlatlar Konvensiya kuchga kirgan kundan boshlab bir yil ichida Konvensiya qoidalarini amalga oshirish bo'yicha ko'rgan choralari to'g'risidagi hisobotni taqdim etish va buni har to'rt yilda bir marta hamda bundan tashqari, Konvensiya tomonidan tashkil etilgan nazorat organi (xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarga barham berish qo'mitasi) talab qilgan paytda bajarish majburiyatini oladilar. Davlat o'z hisobotlarida Konvensiya qoidalarini amalga oshirish bo'yicha ko'rgan chora-tadbirlarini ko'rsatadi. Qo'mita ushbu hisobotlarni ishtirokchi-davlatlar vakillari ishtirokida ko'rib chiqadi va ular bilan birgalikda faoliyatni davom ettirish uchun kerakli yo'nalishlarni o'rganadi;

2. davlatlararo tartib (29-modda) – Konvensiyani talqin qilish yoki qo'llash bo'yicha ikki yoki undan ortiq ishtirokchi davlatlar o'rtasidagi har qanday nizo hakamlik sudiga topshirilishi mumkin va agar hakamlik sudi nizoni hal qila olmasa, unda u Xalqaro Sudga topshirilishi mumkin.

Yuqorida aytib o'tilganidek, Konvensiya qoidalariga muvofiq, uning qoidalarining bajarilishini nazorat qilish uchun ekspert organi, ya'ni xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarga barham berish bo'yicha Qo'mita tashkil etilgan. Qo'mita birinchi marta 1982-yilda chaqirilgan, uning vazifasiga Konvensiya qoidalarining ishtirokchi-davlatlar tomonidan bajarilishini nazorat qilish kiradi, Qo'mita 23 ta a'zodan iborat. Qo'mita hisobotlarni ko'rib chiqish orqali Konvensiyaning ishtirokchi mamlakatlarida xotin-qizlar mavqeining yaxshilanishidagi erishilgan yutuqlarni nazorat qiladi. Konvensiyaga Fakultativ (ixtiyoriy) Protokol qabul qilinganidan so'ng, Qo'mita Protokolni qabul qilgan davlatlarning xotin-qizlar guruhidan yoki yakka shaxs tomonidan bo'lgan shikoyatlarni ham qabul qilishi va ko'rib chiqishi mumkin.

¹ Мягкова М.И. Эволюция женского движения в Республике Тунис (1956-2010 гг.), Москва, 2012. С.103

Protokol shuningdek, ushbu tartibni ma'qullagan davlatlarda Konvensiya qoidalarining jiddiy yoki muntazam ravishda buzilishi holatlari bo'yicha Qo'mitaga tergovni boshlash imkonini beradi.

Tunis ushbu Konvensiyani 1980-yil 24-iyulda imzolagan va uni 1985-yil 20-sentabrda ratifikatsiya qilgan.

3

BMTning xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiyasining 1999-yil 6-oktabrda ishlab chiqilgan va 2000-yil 22-dekabrda kuchga kirgan Ixtiyoriy Protokoliga (Bayonnoma) Tunis 2008-yil 23-sentabrda qo'shildi.² Ushbu protokolni tuzishdan maqsad Konvensiyani amalga oshirish samaradorligini ko'tarish edi.

Konvensiya Tunis tomonidan imzolangan va ratifikatsiya qilinganidan beri xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo'yicha Qo'mita bir necha bor yig'ilishlar o'tkazdi va ushbu Respublikada inson huquqlari sohasidagi ishlarning holati to'g'risida hisobotlar tayyorladi, xususan, Tunis hisobotlari 1995-yil yanvar-fevraldagi 14-sessiyada, 2002-yil iyundagi 27-sessiyada va 2010-yil oktabrdagi 47-sessiyada ko'rib chiqildi.³ Qo'mita ushbu sessiyalarda Tunis hukumatining siyosati oilada va jamiyatda erkaklar va ayollar o'rtasidagi haqiqiy tenglikni ta'minlash tamoyiliga asoslanayotganligini, xotin-qizlar huquqlari esa Tunisdagi siyosiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanuvchi inson huquqlari umumiy tizimining ajralmas qismi ekanligini qayd etgan. Tunis Komissiya tomonidan ijobiy baholangan Fuqarolik to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritdi, bunday chora davlatning ushbu qonunni Konvensiyaning 9-moddasiga muvofiqlashtirish istagidan dalolat beradi. 2004-yilda Tunis

² Мягкова М.И. Эволюция женского движения в Республике Тунис (1956-2010 гг.), Москва, 2012. С.105

³ Сессии Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин // <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm>

Kodeksga otasining o'limi, bedarak yo'qolishi yoki muomalaga layoqatsizligi munosabati bilan onalarning o'z fuqaroligini bolalariga o'tkazishiga ruxsat beruvchi o'zgartirishlar kiritgan. 1999-yilda xotin-qizlar va oila ishlari vazirligi to'liq huquqli vazirlik maqomida qayta tiklangani ham ijobiy jihat sifatida baholandi.

Konvensiya imzolangan va ratifikatsiya qilinganidan keyin ko'plab ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan, Qo'mita alohida e'tiborini qaratayotgan va Tunis hukumatiga imkon qadar tezroq vaziyatni tuzatishni tavsiya qilayotgan bir qator muammoli sohalar mavjud. Eng muhim tavsiyalardan, misol sifatida, quyidagilarni keltirish mumkin:

- ✓ qonunchilikni isloh qilish va amaldagi qonunlarni qayta ko'rib chiqish jarayonini xotin-qizlar uyushmalari bilan maslahatlashuvlar asosida birgalikda davom ettirish. Misol tariqasida, Konstitutsiyada barcha fuqarolarning tengligi ta'minlanganligi va unga 1997-yilda kiritilgan o'zgartirish siyosiy partiyalarga nisbatan kamsitilmaslik tamoyilini belgilaydi, ammo ularda xotin-qizlarga nisbatan kamsitishni taqiqlovchi aniq ta'rif yo'q;
- ✓ Konstitutsiyaning tenglik to'g'risidagi qoidalariga rioya etilishini va xotin-qizlarni kamsitish harakatlari uchun kompensatsiya to'lash to'g'risidagi qarorlarni ta'minlashda huquqiy himoya vositalarini yaratish. Qo'mita Tunisni o'z milliy qonunchiligiga Konvensiyaning 1-moddasiga muvofiq xotin-qizlarga nisbatan kamsitish ta'rifini kiritishga va huquqlari buzilganligi uchun sudga murojaat qilish va tovon undirish imkoniyatini ta'minlash tartiblarini ishlab chiqishga chaqiradi;
- ✓ xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning barcha shakllari bo'yicha ma'lumotlarni tizimli to'plash tuzilmasini ishlab chiqishni va har qanday zo'ravonlik holatlari bo'yicha jinoiy ta'qib va jazo qo'zg'atish hamda

zo'ravonlik qurboni bo'lgan xotin-qizlarni ta'minlash choralari

ko'rishni boshlash va hokazo;

- ✓ yuqori darajadagi rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlar sonini ko'paytirish;
- ✓ davlat va xususiy sektordagi mehnat bozorida erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash hamda bandlik sohasida to'g'ridan to'g'ri va bilvosita kamsitishning oldini olish maqsadida tegishli qonunlarni joriy etish orqali haq to'lanadigan bandlikdan teng foydalanishni ta'minlash;

- ✓ mamlakatning ayollar aholisi o'rtasida savodsizlik darajasini pasaytirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirishni davom ettirish.⁴

1999 va 2007-yillar oralig'ida xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo'yicha Komissiya tavsiyalari doirasida Tunis quyidagi qonunchilik choralari ko'rdi:

- 1) 2000-yil 7-fevralda "Majburiyatlar va shartnomalar to'g'risida"gi qonunlar Kodeksining xotinini tarbiyachi sifatida ishga olinishiga erning roziligini olish to'g'risida 891-moddasi o'z kuchini yo'qotganligi to'g'risidagi qonun qabul qilindi.
- 2) 2002-yil 23-iyunda Tunisning barcha fuqarolari uchun jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi va diniga qarab kamsitmasdan maktab ta'limi va oliy ta'lim olish huquqini ta'minlashga oid dasturiy qonun qabul qilindi.
- 3) 2004-yil 21-fevralda ota vafot etgan, bedarak yo'qolgan yoki muomalaga layoqatsiz bo'lgan taqdirda tunislik ayol o'z fuqaroligini o'z farzandlariga o'tkazishga ruxsat beruvchi Fuqarolik kodeksiga o'zgartirishlar kirituvchi qonun qabul qilindi.
- 4) 2004-yil 2-avgustda axloqqa qarshi jinoyatlar va jinsiy zo'ravonlik uchun jazolash masalalari bo'yicha Jinoyat Kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi.
- 5) 2006-yilda yosh bolali va nogiron bolalari bor onalar uchun ularning ishda yuqori lavozimga ko'tarilishi, martabasi o'sishi, ta'til, nafaqa olishi va ijtimoiy xavfsizlik bo'yicha barcha huquqlari to'liq saqlanib qolgan holda ish haqining 2/3 qismini to'lash sharti bilan to'liq bo'lmagan ish kunida ishlash huquqini belgilovchi qonun qabul qilindi.
- 6) 2007-yil 14-mayda Shaxsiy maqom kodeksining ayrim qoidalariga o'zgartirishlar kiritish hamda qizlar va o'g'il bolalar uchun nikoh qurish yoshi sifatida to'liq 18 yoshni belgilash to'g'risidagi qonun qabul qilindi.

⁴ Мягкова М.И. Эволюция женского движения в Республике Тунис (1956-2010 гг.), Москва, 2012. С.108

7) 2008-yil 4-martda Shaxsiy maqom kodeksining bir qator qoidalariga o'zgartirishlar kiritish, ona alohida yashagan va ajrashgan holatda o'z farzandlarini boqish va tarbiyalash huquqini belgilash, shuningdek, agar ayolning boshqa yashash joyi bo'lmasa, turmush o'rtog'ining uyida mulk huquqiga zarar yetkazmagan holda farzandini boqish va tarbiyalash imkoniyatini saqlab qolish bo'yicha qonun qabul qilindi.⁵

REFERENCES

1. Мягкова М.И. Эволюция женского движения в Республике Тунис (1956-2010 гг.), Москва, 2012.
2. Сессии Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин // <http://www.v2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm>
3. Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo'yicha Qo'mita. Ishtirokchi davlatlarning beshinchi va oltinchi birlashgan davriy hisobotlari. Tunis.//<http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/346/25/PDF/N0934625.pdf?OpenElement>

⁵ Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo'yicha Qo'mita. Ishtirokchi davlatlarning beshinchi va oltinchi birlashgan davriy hisobotlari. Tunis. B.11 // <http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/346/25/PDF/N0934625.pdf?OpenElement>